

Ю.В. Шумакова // Новое в экономической кибернетике: сборник научных трудов. – 2020. – № 2. – С. 238-250.

15. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2021. – 360 с.

16. Программы инновационного развития компаний с государственным участием: промежуточные итоги и приоритеты / М.А. Гершман, Т.С. Зинина, М.А. Романов и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг, А.Н. Клепач, П.Б. Рудник и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 128 с.

17. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития государственных предприятий Донецкой Народной Республики: Приказ Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики от 14 сентября 2020 г. № 153 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/images/phocadownloadpap//mineconom/PrikazMER_N153_14092020.pdf

18. О мерах по повышению эффективности использования государственного имущества, закреплённого на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения государственных предприятий: Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 20 июня 2019 г. № 11-6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-20-iyunya-2019-g-%e2%84%96-11-6-o-merah-po-povysheniyu-effektivnosti-ispolzovaniya-gosudarstvennogo-imushhestva-zakreplennogo-na-pra/>

19. Дмитриченко Л.И. Малый бизнес в системе предпринимательства: монография / Л.И. Дмитриченко, А.Н. Химченко. – Донецк: «Каштан», 2005. – 180 с.

УДК 330.1
DOI

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

ЧЕРНЕЦКИЙ В.Ю.,

д-р гос. упр., доцент;

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

РЕЗНИК А.А.,

канд. экон. наук, доцент,

**доцент кафедры менеджмента и экономический
безопасности**

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика**

Аннотация. В статье предложены подходы к реализации принципов социального обеспечения с учётом существующих интересов участников социального процесса и реальных потребностей общества. Получила дальнейшее развитие модель реализации принципов управления социальным процессом, в основу которой положены стили, механизмы, методы, способы и приёмы управления, предполагающие

достижение определённых результатов в соответствии с проводимой социальной политикой.

Ключевые слова: управление, принципы социального обеспечения, социальная политика, социальный процесс, стиль управления, механизмы управления, методы управления, способы и приёмы управления, результат

IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT PRINCIPLES SOCIAL PROCESS

CHERNETSKII V.Y.,
Doctor of Sciences in Public Administration,
Associate Professor;
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

REZNIK A.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Management and Economic Security
State Educational Institution of the LPR "Lugansk
State University named after Vladimir Dal",
Lugansk, Luhansk People's Republic

Abstract. The article suggests approaches to the implementation of the principles of social security, taking into account the existing interests of participants in the social process and the real needs of society. The model of implementation of the principles of social process management has been further developed, which is based on styles, mechanisms, methods, methods and techniques of management, assuming the achievement of certain results in accordance with the social policy.

Keywords: *management, principles of social security, social policy, social process, management style, management mechanisms, management methods, methods and techniques of management, result*

Постановка задачи. Социальная политика в независимых Республиках Донбасса является приоритетной сферой для органов государственной власти, что, в свою очередь, требует специальных подходов к обоснованию модели данной политики с учётом основополагающих принципов управления социальным процессом.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию принципов социального обеспечения посвящены труды таких авторов: В.С. Андреев, Е.Г. Васильева, А.Д. Зайкин, О.В. Занина, Т.С. Максимова, Т.Е. Мальцева, В.К. Терзиев, В.Н. Тисунова, О.Г. Чутчева, В.Ш. Шайхатдинов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12] и многих других. Но комплексного исследования реализации принципов управления социальным процессом в отечественной научной литературе нет, что обуславливает актуальность этого вопроса.

Целью исследования является разработка теоретических, научно-методических и практических подходов по реализации принципов управления социальным процессом с учётом существующих интересов участников социального процесса и реальных потребностей общества.

Изложение основного материала. В научных источниках существуют различные подходы к определению видов принципов права социального обеспечения [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Виды принципов права социального обеспечения направлены на

обеспечение достойного уровня реализации социальных прав каждого гражданина во всех сферах социальной жизни. Во многих случаях несоблюдение хотя бы одного из них приводит к нивелированию цели социальной защиты и нарушению основных прав и свобод субъектов права социального обеспечения. Посредством этих принципов утверждается социальная политика для населения, в т. ч. для нуждающихся лиц, попадающих в тяжёлые жизненные ситуации, в соответствии с общепринятыми критериями и стандартами жизни людей. Каждый период исторического развития имеет свои характерные принципы социального обеспечения.

Провозглашённые, но не реализованные на практике права и свободы на социальное обеспечение приводят к отдалению государства от принятого курса демократических преобразований и общественного благосостояния. Поэтому для эффективной и действенной реализации права на социальное обеспечение населения государство устанавливает систему принципов, на основе которой основывается социальное обеспечение и социальная защита её граждан. Эти принципы определяют основы правового регулирования и реализации этого права (рис. 1), что находит отражение в социальной политике.

Рис. 1. Модель реализации принципов управления социальным процессом

Реализация принципов управления социальным процессом направлена на социальное обеспечение населения как неотъемлемого элемента системы прав и свобод человека и гражданина. Органы государственной власти наделяются специальными

полномочиями, используя арсенал социальных механизмов. Это находит отражение в социально-эффективных и постоянно развивающихся способах, средствах, формах и методах, реализуемых на практике, что будет характеризовать существующий стиль управления в государстве [8].

В свою очередь, существующий стиль управления в государстве основывается на нормативно-правовых, организационных, экономических, психологических и других механизмах воздействия, направленных на раскрытие и решение социальных проблем общества, снижение социального неравенства и преодоление возникших социальных конфликтов [6; 9]. Механизмы социальной защиты определяются государством. Они создают благоприятные условия для функционирования всех отраслей, как экономических, так и политических, и позволяют предоставлять социальную защиту в форме социальных гарантий.

К наиболее важным принципам управления социальным процессом следует отнести: социальное равенство; социальную ответственность; социальную безопасность и постоянный контроль над государственным регулированием (ограничением) цен на основные виды продуктов питания. По нашему мнению, эти принципы отражают существующие интересы участников социального процесса и реальные потребности общества. Поэтому для этих принципов целесообразно рассмотреть специальный инструментарий их реализации.

Для реализации *принципа социального равенства* организационно-правовым механизмам принадлежит решающая роль в достижении баланса в обществе, что способствует минимизации проявления неравенства в доступе к социальным благам для всех граждан в необходимом и достаточном объёме для обеспечения устойчивого сбалансированного развития общества, а также для достижения общественного прогресса [7, с. 6].

Для реализации *принципа социальной ответственности* характерно, прежде всего, развитие механизма государственно-частного партнёрства, адресатами которого могут быть как отдельные граждане, так и объекты социальной сферы.

Для реализации *принципа социальной безопасности* особое место занимают механизмы стабилизации системы социальной защиты, такие как: расширение возможностей инвестирования для граждан, контрактное формирование индивидуальных сценариев социального страхования и социальной защиты; социальное сопровождение в ЛНР с целью приближения собственности и доходов (социальных благ) к конкретному человеку с учётом его принадлежности к определённой территории (оседлости); символическое сообщество идентификации или ближайшего уровня вмешательства: семья, трудовой коллектив, община и т.п.

Принцип постоянного контроля над государственным регулированием (ограничением) цен на основные виды продуктов питания это: механизмы регулирования ценообразования, прожиточного минимума, потребительской корзины.

Следует отметить, что для принципов права социального обеспечения и принципов социального обеспечения формируются различные специальные механизмы, в частности, для принципов социального обеспечения характерны такие, как механизм регулирования миграционных процессов, рынка труда, государственно-частного партнёрства; социально-трудовых отношений в организации.

На практике принципы управления социальным процессом не в полной мере отражают механизмы социальной защиты населения и часто фактически не выполняются, что вызывает социальную напряжённость в обществе [4, с. 56-60]. В то же время темпы и характер воспроизводственных процессов для достижения более высокого уровня непосредственно будут зависеть от социальной политики в обществе. Изучая социальные процессы в различные периоды человечества, есть возможность установить объективные закономерности и условия развития и изменения социальных

отношений с учётом использования современных методов, способов и приёмов управления [9, с. 202].

Для предупреждения и снятия очередного социального противоречия (напряжения) социальное государство в широкой исторической перспективе осуществляет поиск научного инструментария – способов и приёмов управления.

К организационно-правовым способам и приёмам управления по реализации *принципа социального равенства* для стабилизации социальной защиты в ЛНР следует отнести [7; 9; 11]:

– реализацию документов по использованию опыта ООН, в которых устанавливается идеология устойчивого сбалансированного развития, где сочетаются социальные, экономические и экологические приоритеты и определены конкретные организационно-правовые инструменты;

– гармоничное сочетание трудовой помощи и трудового принуждения (расширение занятости, бесплатная возможность получать новую профессию множество раз, временная работа с сохранением социальных предоставлений, обязанность в формировании фондов общественного потребления, общественные работы, обязательная занятость для молодых специалистов по социальным договорам и т.п.);

– проведение политики безбарьерного архитектурного доступа в каждой образовательной организации ЛНР;

– широкое применение превентивных мер по недопущению роста и выравниванию социального неравенства (социальная ответственность, стимулирование самозанятости в социальной сфере и т.п.);

– расширение возможностей преодоления социального неравенства путём использования цифрового измерения (доступ к информационно-коммуникационным сетям, информации, правовому сопровождению в виртуальном пространстве социальных прав человека и предоставление социальных услуг);

– расширение возможности в обеспечении раннего выявления лиц, находящихся в тяжёлых жизненных обстоятельствах, адресной и целевой направленности разных социальных услуг и мероприятий, а также их трансферт при перемещении человека на другую территорию;

– упрощение доступа к социальным благам, сокращение сроков обращения и получения социальных услуг, контроль их получения и качества и т.п.;

– распределение обязанностей по социальной защите в определённой последовательности: индивид – семья – общественные организации – государство. Перенос с государства части не материальных, а функциональных обременений по социальной защите (семейный уход за членом семьи) на семью.

Для реализации принципа *социальной ответственности* в качестве способов и приёмов управления можно отнести:

– разработку стандартов социальной ответственности предприятий в ЛНР, где следует разработать систему сертификации, социальный паспорт предприятия и другие нормативно-правовые ориентиры социально ответственного поведения предприятий. При этом социальная ответственность должна рассматриваться как императивный институт для транснациональных компаний и как стимулирующий для национальных [7, с. 35-36]. Также необходимо принять соответствующие документы в отношении некоммерческих организаций, участвующих в решении социальных проблем в рамках развития института социального партнёрства;

– принятие Закона «О социальном предпринимательстве» и Закона «О социальных кооперативах», в которых определить и нормативно закрепить понятие и организационно-правовые формы социального предпринимательства, обозначив специфику социальных предприятий для коммерческих и некоммерческих организаций;

– определение приоритетных направлений общественно полезной деятельности для социального предпринимательства и установление особого режима налогообложения для организаций, которые осуществляют исключительно эти приоритетные виды деятельности, чётко обозначить правовые рамки взаимодействия государства с получателями социальных услуг и инвесторами в сфере социального предпринимательства, закрепить стимулирующие и поддерживающие инструменты для развития социального предпринимательства;

– введение института социально значимых некоммерческих объединений, которые будут получать всестороннюю поддержку государства, формы и организационно-правовые механизмы такой поддержки (в том числе в форме льгот по уплате налогов и сборов, в форме размещения государственных заказов, передачи имущества общин на местах для использования в их деятельности и т.п.);

– совершенствование правового регулирования коллективных договоров и соглашений ТК ЛНР, связанных с концептуальными положениями по регламентации в коллективном договоре сверхурочного и ненормированного рабочего времени, конкретизации дисциплинарных взысканий, участию работников в создании и распределении прибыли, привлечению к дисциплинарной ответственности работодателем лиц виновных к нарушению коллективных договоров;

– корректирование информационной политики органов местного управления и самоуправления, обязав их осуществлять мониторинг потенциальных сфер для развития социального предпринимательства, принимать программы социально-экономического развития с учётом этого мониторинга, консультировать и обучать социальному предпринимательству.

По мнению ряда авторов, для стабилизации социальной безопасности как основы системы *социальной защиты* целесообразно [7; 10; 12]:

impleментировать:

– повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятую ООН в 2015 г.,

принять ряд нормативно-правовых актов в ЛНР:

– Социальный кодекс, где определить структуру в зависимости от основных направлений осуществления социальной функции: гарантирование доходов на уровне достаточном для частного воспроизводства, социальное страхование, социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки и закрепить организационно-правовые формы социального права в виде: социальных практик по преодолению нужды (личное милосердие, государственная репрессия и обязательное социальное обеспечение); социальной помощи (частная и общественная благотворительность); социального обеспечения за счёт государственных средств (государственная социальная помощь); социального вспомоществования (обязательное и дополнительное страхование);

– Закон «О социальной политике в ЛНР», где определить понятие социальной политики, цели, принципы и основные направления государственной социальной политики в ЛНР;

– Закон о дополнительном социальном обеспечении граждан, постоянно проживающих на территории ЛНР, в котором предусмотреть меры для обеспечения возможности предоставления преимуществ в социальной сфере гражданам, имеющим постоянную регистрацию в зависимости от периода проживания в ЛНР (например, через социальную карту и специальные государственные фонды благосостояния);

– Закон «Об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании»;

– Закон «О введении в действие Накопительной пенсионной системы»;

– Концепцию государственной безопасности в ЛНР, определив в ней понятие, принципы социальной безопасности, понятие и классификацию угроз; понятие,

содержание и основные направления деятельности по обеспечению социальной безопасности; систему государственных органов и их компетенцию в сфере социальной безопасности; методы и средства обеспечения социальной безопасности; характеристики социальной безопасности; координацию деятельности по обеспечению социальной безопасности; основные направления международного сотрудничества по обеспечению социальной безопасности;

– Государственную социально-экономическую стратегию ЛНР, в которой закрепить рекомендательный характер целей социально-экономического развития, закреплённых в международных актах ООН, определяя их важную информационную значимость для стабилизации отечественной системы социальной защиты с перспективой постепенного дальнейшего полного их согласования для обеспечения вклада ЛНР в обеспечение устойчивого сбалансированного развития и прогресса в рамках мирового сообщества, а также установить ответственность государства за устойчивое сбалансированное развитие системы социальной защиты;

– Концепцию социальной защиты населения ЛНР;

– Государственную концепцию стандартизации в социальной сфере, которая должна содержать чёткую и согласованную систему социальных стандартов и методики их формирования. Государственная концепция социальных стандартов должна учитывать международные социальные нормы и нормативы, а также национальные особенности Луганской Народной Республики в целом и отдельных её регионов;

– Положение о территориальном социальном участке, в котором определить нормативы и содержание работы участкового социального работника, который бы охватывал информационную и профилактическую деятельность, социальное сопровождение на дому и в специализированных учреждениях и организациях, независимо от формы собственности;

– Государственную программу частичной поддержки занятости, которая бы предусматривала компенсацию страховых выплат работнику в случае уменьшения продолжительности рабочего дня на предприятиях, в сферах народного хозяйства, наиболее значимых для жизнедеятельности Республики, предупреждая массовые увольнения и банкротство таких предприятий;

– Государственную программу цифровизации государственной деятельности в Луганской Народной Республике, которая бы предусматривала включение параметров национальной системы социальной защиты. В соответствии с этой программой, равный доступ к социальным услугам должен обеспечиваться на основе государственной цифровой платформы (цифровое государство), предоставляющей равный доступ к информационным сетям и информационным ресурсам для всех граждан ЛНР;

– Программу долгосрочного социально-экономического развития ЛНР, а на её основе принять целевые социальные программы по поддержке семьи, детства и материнства, а также повышения качества жизни для людей преклонного возраста;

внести изменения в:

– Закон «О высшем образовании», где необходимо установить бесплатный доступ к системе базовых образовательных услуг и бесплатность непрерывного образования в ЛНР, отменяя количественные и возрастные ограничения для граждан ЛНР.

К мероприятиям для реализации принципа *социальной защиты* следует отнести:

– применение договорной основы для реализации целей и интересов в системе социальной защиты, позволяющей гражданам формировать индивидуальные сценарии социального страхования и социальной защиты (добровольное пенсионное страхование, социальный контракт и т.п.), обеспечивая возможность маневрировать в системе социальных предоставлений, исходя из конкретной потребности семьи и индивида;

– расширение стимулирующих мер инвестиционной активности населения (расширение дополнительного социального страхования и перечня социальных рисков; средств накопительных систем в сфере социального страхования);

– расширение возможностей национальных систем перераспределения доходов (создание государственных резервных фондов и всеобщих фондов благосостояния, получивших налоговые субсидии от правительства и государственные гарантии инвестирования, социальная кооперация; децентрализация имеющихся в обществе ресурсов и обеспечение равного доступа к ним между всеми участниками социального сотрудничества);

– расширение возможностей защиты и восстановления прав в системе социальной защиты (специализированные социальные суды, омбудсмен по социальным правам, медиация, смежные юрисдикционные процедуры при рассмотрении споров в комиссиях по рассмотрению трудовых споров и т.п.).

Для реализации *принципа постоянного контроля над государственным регулированием (ограничением) цен на основные виды продуктов питания* необходимо:

принять:

– Закон «О потребительской корзине», где необходимо обновлять и утверждать потребительскую корзину отдельным законом ежегодно до принятия закона о государственном бюджете;

– Концепцию ценовой политики в ЛНР, определив в ней принципы и приоритеты, а также правила и методы, взятые за основу исполнительными органами государственной власти ЛНР в сфере государственного регулирования цен (тарифов). Такая концепция уже есть в Сахалинской области [13];

внести изменения в:

– Конституцию ЛНР, изложив ч. 3. ст. 4 в такой редакции: «Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище, не ниже установленного законом прожиточного минимума или минимального дохода».

Важно осуществлять постоянный контроль над государственным регулированием (ограничением) цен на основные виды продуктов питания, определить перечень продуктов, на которые необходимо регулировать цены и отслеживать процент подорожания, влияющих на стоимость потребительской корзины, что позволит реально повышать качество жизни населения.

Результатом исследования реализации принципов управления социальным процессом, проведенного на основе общей модели, могут быть разнообразие правоотношения, в том числе: равенство возможностей для реализации личности; улучшение условий жизнедеятельности и взаимоотношений людей; укрепление формальных и неформальных связей между ними; сплочённость и солидарность между людьми; улучшение деятельности общественных институтов и организаций; развитие творческого потенциала как главного фактора общественного прогресса.

Выводы. Важная особенность рассмотренных нами механизмов, мер, средств и приёмов по реализации принципов управления социальным процессом заключается в том, что в совокупности они должны представлять единую целенаправленную систему. Тем самым, есть основания говорить не просто о реализации принципов управления социальным процессом, а о его системе, что, в свою очередь, требует анализа отдельных элементов данной системы на государственном уровне.

Выявление системного характера реализации принципов управления социальным процессом государства позволило разработать общую модель (рис. 1). Согласно предложенной модели, существует последовательность её реализации, начиная от стиля, механизмов, методов управления до конкретных способов и приёмов управления, направленных на достижение определённых результатов в соответствии с проводимой социальной политикой.

Важную роль в контексте предлагаемой модели реализации принципов управления социальным процессом играет правильный выбор принципов социальной политики. В исследовании определены наиболее важные принципы права социальной политики, отражающие существующие интересы участников социального процесса и реальные потребности общества: социальное равенство; социальная ответственность; социальная безопасность, постоянный контроль над государственным регулированием (ограничением) цен на основные виды продуктов питания. Для каждого из названных принципов определены специальные механизмы, способы и приёмы управления, где большое внимание уделяется институциональной составляющей.

Общий результат от управления социальным процессом должен быть направлен на получение гражданином, социальной общностью или обществом необходимых и достаточных для воспроизводства и творческого развития возможностей доступа к собственности и доходам (социальным благам) посредством самообеспечения, возможностей гражданского общества и государства.

Предложенный подход позволит создать более качественные и благоприятные условия для реализации социальной политики государства. На основе предполагаемой модели можно будет шире реализовывать способы и приёмы, что позволит более полно реализовать принципы управления социальным процессом.

Список использованных источников

1. Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР: учебник / В.С. Андреев. – 2-е изд. – М.: Юрид. лит., 1987. – 352 с.
2. Советское право социального обеспечения / А.Д. Зайкин, Р.И. Иванова, В.А. Тарасова и др. / под ред. А.Д. Зайкина. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 264 с.
3. Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения Российской Федерации: учебное пособие / В.Ш. Шайхатдинов. – Вып. 1. – Екатеринбург, 1996. – 319 с.
4. Занина О.В. Современные принципы социальной защиты населения / О.В. Занина // Научный результат. Экономические исследования: сетевой научно-практический журнал. – 2015. – Том. 1. – Выпуск № 2. – С. 54-61.
5. Менеджмент в схемах: комплексное учебное пособие / под ред. д.э.н., проф. В.Н. Тисуновой. – Луганск: Изд-во ЛНУ им. В. Даля, 2019. – 276 с.
6. Терзиев В.К. Принципы социальной политики / В.К. Терзиев // Человек. Наука. Социум: научно-методический журнал. – 2020. – № 1 (3). – С. 148-157.
7. Чутчева О.Г. Новый облик права социального обеспечения в условиях трансформации социального государства: автореф. дисс. ... д-ра. юрид. наук / О.Г. Чутчева. – Луганск, 2020. – 40 с.
8. Какой стиль управления эффективен для России? / Политическое образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.lawinrussia.ru/comment/77625/>.
9. Терзиев В.К. Сущность социальной политики с современной точки зрения / В.К. Терзиев, Г.М. Петров // Человек. Наука. Социум: научно-методический журнал. – 2020. – № 1 (3). – С. 197-205.
10. Максимова Т.С. Потребительская корзина в системе социальных стандартов / Т.С. Максимова // Актуальные проблемы права: теория и практика: сборник научных трудов. – 2017. – № 39. – Ч. 2. – С. 135-140.
11. Мальцева Т.Е. Современные направления развития инклюзии высшего образования / Т.Е. Мальцева, Т.С. Щербакова, Ю.М. Удовенко // Человек. Наука. Социум: научно-методический журнал. – 2020. – № 1 (3). – С. 170-184.
12. Васильева Е.Г. Основные принципы формирования модели региональной социальной политики / Е.Г. Васильева // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2008. – № 2. – Сер. 7 – С. 109-114.
13. Об утверждении Концепции ценовой политики в Сахалинской области на 2001-2004 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=184011242&page=1&rdk=0#Ю.